

***Eupelmus messene* WALKER (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eupelmidae) nowy dla Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3768078>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com

ABSTRACT. *Eupelmus messene* WALKER (Hymenoptera: Chalcidoidea, Eupelmidae) new to Poland.

Eupelmus (*Macroneura*) *messene* WALKER is for the first time reported to occur in Poland. Specimens of this species have been collected in central and west-southern regions, within Wielkopolsko-Kujawska Lowland and Lower Silesia, respectively.

KEY WORDS: Chalcidoidea, Eupelmidae, *Macroneura*, Poland, faunistics.

WSTĘP

Rodzina Eupelmidae WALKER reprezentowana jest w Polsce przez piętnaście gatunków, przy czym występowanie czterech z nich odnotowano stosunkowo niedawno (WIŚNIEWSKI & MIŁKOWSKI 2005, WIŚNIEWSKI & GUTOWSKI 2007, JAŁOSZYŃSKI 2018). Z Polski wykazano cztery gatunki z rodzaju *Calosota* CURTIS, 1836, dziesięć z *Eupelmus* DALMAN, 1820 i jeden z *Eusandalum* RATZEBURG, 1852.

Palearktyczne gatunki z dużego, kosmopolitycznego rodzaju *Eupelmus* należą do podrodzajów *Episolidelia* GIRAULT, 1914, *Macroneura* WALKER, 1837 oraz (przeważająca większość) do *Eupelmus* s. str. Pierwszy z nich wymaga rewizji, natomiast europejskie gatunki dwóch pozostałych podrodzajów były przedmiotem dokładnych badań taksonomicznych (GIBSON & FUSU 2016, FUSU 2017). Nowe dla Polski gatunki *Eupelmus* s. str. zostały odnotowane w niedawnej publikacji (JAŁOSZYŃSKI 2018); poniżej podaję stanowiska nowego dla kraju gatunku *Eupelmus* (*Macroneura*).

MATERIAŁ I METODY

Błonkówki zostały odłowione metodą czerpakowania roślinności oraz za pomocą pułapek Barbera; materiał pierwotnie został zakonserwowany w 75% etanolu i później spreparowany na sucho (metodą chemiczną, np. JAŁOSZYŃSKI 2016). Okaz sfotografowano za pomocą kamery Gryphax Prokyon (Jenoptik) zamontowanej na binokularze Leica M205C. Materiał dowodowy znajduje się w zbiorze autora (Wrocław). Dane na temat rozmieszczenia i powiązań synekologicznych podano za FUSU (2019). Składam podziękowania Markowi Wanatowi za przekazanie interesującego materiału.

WYNIKI

***Eupelmus* (*Macroneura*) *messene* WALKER, 1839 (Ryc. 1)**

Nizina Wielkopolsko-Kujawska: [CD63] Włocławek, piaszczysty brzeg Wisły, 08.09.2018,
1 ♀, na roślinności zielnej, leg. P. Jałoszyński.

Dolny Śląsk: [XS34] Rolantowice, piaskownia, 29.05.–10.06.2018, 1 ♀, odłowiona w pułapkę Barbera, leg. M. Wanat.

Eupelmus messene przez długi czas traktowany był jako jedna z form barwnych pospolitego i szeroko rozmieszczonego *E. vesicularis* (RETZIUS, 1883). Kompleks *vesicularis* składa się z kilku bardzo do siebie podobnych gatunków, których rozróżnienie wprawdzie nie jest bardzo trudne, ale ich rozmieszczenie pozostaje słabo poznane, ze względu na różną interpretację poszczególnych składników tej grupy przez dawniejszych autorów. Samce *Eupelmus messene* nie są znane; prawdopodobnie gatunek ten rozmnaża się partenogenetycznie. Samice różnią się od *E. vesicularis* następującymi cechami: metasoma z rzadkimi, krótkimi i brązowymi włoskami, ich długość na czterech proksymalnych tergitach nie przekracza odległości pomiędzy ich nasadami (u *E. vesicularis* włoski są dużo gęstsze i dłuższe, srebrzyste, ich długość przekracza odległość pomiędzy nasadami włosków); wklęsła, stosunkowo niewielka, środkowa część mesoscutum niebieskozielona, przeważnie z fioletowym odcieniem w pobliżu tylnej krawędzi, na bokach w kolorze brązu lub miedzi z zielonym połyskiem, boki mesoscutum brązowe bez metalicznego połysku; rzadziej środkowa część z purpurowym lub fioletowym paskiem, niebieskozielonym na bokach (u *E. vesicularis* mesoscutum jest zwykle omalże w całości zielone lub niebieskozielone z miedzianym reflekssem, a jego środkowa, wklęsła część rzadko bywa fioletowa przy tylnej krawędzi; boki mesoscutum nie są nigdy brązowe). Ponadto gatunki te różnią się ogólnym ubarwieniem ciała; u *E. messene* jest ono bardziej kontrastowe, z zieloną głową, mezosomą głównie brązową, przeważnie z czerwonym odcieniem, i metasomą wyraźnie ciemniejszą, ciemnobrązową. U *E. vesicularis* kontrast jest mniejszy; przeważnie większa część ciała jest ciemnobrązowa z zielonym połyskiem, mezosoma nie jest tak wyraźnie jaśniejsza od metasomy. Jednak u wielu gatunków w tym rodzaju spotyka się wyjątkowo małe osobniki, których ubarwienie odbiega od typowego schematu, są one przeważnie jaśniejsze i mniej kontrastowe, stąd przy oznaczaniu należy przede wszystkim kierować się ubarwieniem mesoscutum i oszczeniem tergitów metasomy.

Eupelmus messene jest gatunkiem o bardzo szerokim rozmieszczeniu. Opisany został na podstawie samicy zebranej przez Karola Darwina na Nowej Zelandii; FUSU (2017) sugeruje, że gatunek ten został tam zawleczony już w początkach XIX w. lub wcześniej. *Eupelmus messene* jest obecnie znany z Europy (w kolejności alfabetycznej): z Austrii, Anglii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Mołdawii, Portugalii (włączając Azory i Maderę), Rumunii, Serbii, Szwajcarii, Ukrainy Węgier i Włoch; został też znaleziony w Armenii, Turcji, Iranie, Kirgizji, Chinach, Japonii, Korei, na Dalekim Wschodzie Rosji, oraz w Argentynie, Kolumbii, Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W Europie jest głównie związany z suchymi, trawiastymi obszarami; FUSU (2017) uważa, że *E. messene* jest szczególnie pospolity na pannońskich i euroazjatyckich stepach, natomiast jedyne stanowiska w Europie północnej (Anglia) to wynik zawleczeń. Niewykluczone, że gatunek ten, korzystając z aktualnych zmian klimatycznych, przesuwa swój naturalny zasięg na północ.

Eupelmus messene, jak wiele gatunków tego rodzaju, jest wybitnym polifagiem; jego larwy rozwijają się w larwach owadów żerujących wewnątrz łądy roślin. Hodowano go z chrząszczy ryjkowcowatych (Curculionidae), muchówek pryszczarkowatych (Cecidomyiidae), błonkówek męczelkowatych (Braconidae), galasówkowatych (Cynipidae), borecznikowatych (Diprionidae), ale też innych Chalcidoidea (Eurytomidae); również z gąsienic motyli z rodzin Tischeriidae, Tortricidae i Yponomeutidae.

Dotychczas wykazano z Polski dwa gatunki *Eupelmus* należące do podrodzaju *Macroneura*; wspomniany wyżej *E. vesicularis* oraz tajemniczy *E. schmiedeknechti* (RUSCHKA, 1921). Ten ostatni znany jest ze Szwecji, Tunezji i Maroka (KISSAYI & BENHALIMA 2017). Nazwa ta nie pojawia się w rewizji FUSU (2017), chociaż wcześniej została jako ważna kombinacja uwzględniona przez GIBSONA & FUSU (2016). Występowanie tego gatunku w Polsce jest wątpliwe, na co zwrócił uwagę WIŚNIEWSKI (1997).

PIŚMIENNICTWO

- FUSU L. 2017. An integrative taxonomic study of European *Eupelmus* (*Macroneura*) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eupelmidae), with a molecular and cytogenetic analysis of *Eupelmus* (*Macroneura*) *vesicularis*: several species hiding under one name for 240 years. *Zoological Journal of the Linnean Society* 181: 519–603.
- GIBSON G.A.P., FUSU L. 2016. Revision of the Palearctic species of *Eupelmus* (*Eupelmus*) DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eupelmidae). *Zootaxa* 4081(1): 1–331.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2016. First description of the male and additional data on the female morphology of *Aprostocetus rubi* GRAHAM (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae). *Zootaxa* 4132(4): 567–574.
- JAŁOSZYŃSKI P. 2018. Dwa gatunki rodzaju *Eupelmus* DALMAN (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eupelmidae) nowe dla Polski. *Acta entomologica silesiana* 26(018): 111–115. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1230372>
- KISSAYI K., BENHALIMA S. 2017. First focused survey of Eupelmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) in Morocco with four new records. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* 53: 3, 211–218.
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea (bez Mymaridae), pp. 132–158, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wýkaz zwierząt Polski*, T. V. Wyd. ISEZ PAN, Kraków: 5.
- WIŚNIEWSKI B., GUTOWSKI J.M. 2007: *Calosota aestivalis* CURTIS – nowy dla Polski gatunek błeskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z *Anthaxia manca* (L.) (Coleoptera: Buprestidae). *Wiadomości entomologiczne* 26(1): 62–63.
- WIŚNIEWSKI B., MIŁKOWSKI M. 2005. *Calosota agrili* NIKOLSKAYA, nowy dla Polski gatunek błeskotki (Hymenoptera: Eupelmidae) wyhodowany z *Agrilus salicis* FRIVALDSZKY (Coleoptera: Buprestidae). *Wiadomości entomologiczne* 24(4): 250–251.

Ryc. 1. Samica *Eupelmus messene* (fot. P. Jałoszyński).

Fig. 1. Female of *Eupelmus messene* (photo P. Jałoszyński).

Accepted: 18 April 2020; published: 27 April 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>